

ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Тураева Севара Фазлиддиновна

Ташкентский финансовый институт

+998977698292

Email: sevaraturaeva@01gmail.com

Аннотация: В условиях развития цифровой экономики и использования информационно-коммуникационных технологий в процессе бухгалтерского учета меняются основные параметры функционирования системы бухгалтерского учета. Назначение бухгалтерского учета не теряет своего традиционного смысла, но требования к качеству бухгалтерской информации возрастают, и в связи с увеличением количества объектов учета и информационных запросов пользователей по содержанию и форме представления изучаемая информационная система должна выполнять дополнительные консолидирующие, креативные и прогностические функции.

Ключевые слова: цифровизация, бухгалтерский учет, инновации, отчетность, криптовалюта, управленческий учет.

Значительно расширена система методов обработки и раскрытия учетных данных. Система бухгалтерского учета в цифровой экономике должна обеспечивать обработку учетных данных в режиме реального времени, электронный обмен данными, применение программных стандартов для представления данных, использование «облачных технологий» и искусственного интеллекта, эконометрических методов и методов математического моделирования для решения бухгалтерских и управленческих задач. С помощью информационно-коммуникационных технологий можно обеспечить оптимальное раскрытие информации в соответствии с информационными запросами пользователей. Развитие бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономических процессов расширяет перечень необходимых профессиональных компетенций бухгалтеров, направленных на изучение содержания и особенностей использования информационно-коммуникационных технологий в экономических процессах.

Эффективное функционирование и развитие компаний невозможно без использования информационно-коммуникационных технологий при решении различных экономических и управленческих задач. Информатизация (цифровизация) экономических процессов дает возможность получить конкурентные преимущества, связанные с повышением производительности, оптимизацией реализации производственных программ, снижением затрат, повышением осведомленности лиц, принимающих решения, и многим другим.

Наряду с положительными чертами внедрения информационно-коммуникационных технологий в экономический процесс существует ряд рисков, которые проявляются в росте безработицы, необходимости переподготовки и дополнительного обучения, несении дополнительных расходов, увеличении обработки данных, потенциальной потере конфиденциальности информации. Однако выявленные опасности цифровой экономики не являются доминирующими факторами ее формирования и развития. Информационно-коммуникационные технологии порождают новые формы экономических отношений, новые подходы к обработке данных, новые коммуникационные процедуры, позволяющие избежать внешних и внутренних угроз экономической деятельности, в том числе формирующихся в условиях карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Ведь организация удаленной работы работников, системы связи, рост цифровой торговли и других форм электронной коммерции, организация логистических систем с помощью информационно-коммуникационных технологий позволили избежать серьезных кризисов в экономике. Изменения в бизнес-процессах, обусловленные использованием информационно-коммуникационных технологий, оказывают существенное влияние на организацию системы бухгалтерского учета посредством изменения целей и задач, определения новых объектов учета, применения дополнительных методов учета, внедрения инновационных технологий для выполнения задач бухгалтерского учета.

Основной гипотезой исследования является рассмотрение управленческой направленности развития системы бухгалтерского учета под влиянием внедрения информационно-коммуникационных технологий в экономический и бухгалтерский процесс компании. Это утверждение подразумевает увеличение количества объектов учета, методов обработки информации, функций и задач, которые должна выполнять система учета.

Система бухгалтерского учета - это информационная система, основной целью которой является предоставление соответствующей информации заинтересованным пользователям. Его специфика заключается в наборе правил бухгалтерского учета, по которым идентифицированные хозяйствующие субъекты подвергаются соответствующей бухгалтерской обработке, в результате чего массив внешних и внутренних данных принимает необходимые формы с использованием методов обобщения и систематизации. Система учетных методов обработки информации соответствует определенной экономической модели, с изменением которой модифицируются не только процедуры бухгалтерского учета, но и сама цель бухгалтерского учета нуждается в уточнении. В цифровой экономике теория бухгалтерского учета призвана отразить возможное появление новых экономических законов и принципов в экономических отношениях. Учитывая растущую цифровизацию бизнес-процессов, активное использование информационно-коммуникационных технологий в процессах управления и

бухгалтерского учета, субъекты бухгалтерского учета получают дополнительные рычаги для подготовки информационной поддержки управленческих решений, что требует уточнения цели бухгалтерского учета с акцентом не только на предоставление пользователям актуальной информации в соответствии с их информационными запросами, но также об экономической эффективности таких данных.

С развитием цифровой экономики система бухгалтерского учета приобретает все больше управленческих функций. Глобальная информатизация экономического пространства диалектически взаимосвязана с необходимостью адекватных изменений в теории и практике бухгалтерского учета, который является важнейшим элементом информационно-аналитического обеспечения управления бизнесом. Отсутствие практики пересмотра организационных, методологических и методических аспектов системы бухгалтерского учета под влиянием развития информационно-коммуникационных технологий может привести к потере бухгалтерского статуса доминирующей информационной системы, которая производит соответствующую информацию. Правильно сказать, что использование информационно-коммуникационных технологий создает предпосылки для построения системы учета, которая отвечала бы потребностям пользователей, содержала информацию о внутренних бизнес-процессах и состоянии окружающей среды, выраженную в финансовых и нефинансовых показателях, с учетом социально-гуманитарных приоритетов, предусмотренных для использования альтернативных методов учета, новых объектов учета, результаты применения интегрированных видов учета в режиме реального времени с использованием новейших информационных технологий. Таким образом, цель бухгалтерского учета в цифровой экономике предполагает оперативное предоставление пользователям соответствующей бухгалтерской информации, которая по своему содержанию включает финансовые и нефинансовые данные из внутренней и внешней социально-экономической среды.

Основной задачей бухгалтерского учета при применении информационно-коммуникационных технологий в бизнес- и бухгалтерских процессах является ускорение обработки и предоставления информации пользователям. Информатизация и глобализация экономических процессов приводит к необходимости рассмотрения информации как ключевого фактора производства, идентификации нематериальных форм капитала, виртуализации активов и пассивов, интернационализации социально-экономической деятельности. Эти аспекты приводят к изменениям в методологических принципах и практических аспектах функционирования системы бухгалтерского учета, а именно:

- расширение отражения сферы деятельности компании в бухгалтерском учете;
- повышение эффективности бухгалтерского учета;

выявление и увеличение количества новых объектов бухгалтерского учета;
разработка инновационных методов оценки новые объекты бухгалтерского учета;
формирование подходов к интеграции различных видов бухгалтерского учета;
совершенствование технологии накопления необходимой информации, ее хранения, передачи пользователям;
повышение степени защиты информации предприятия от рисков;
усложнение требований к профессиональным компетенциям бухгалтера.

ИТ-модернизация учетных процедур решает следующие задачи:

сбор, группировка и упорядочение информационных потоков (учет хозяйственных операций в режиме реального времени);

быстрый доступ и выдача информации (обмен электронными данными – от первичных до отчетных);

сокращение интервала между получением информации и внесением ее в базу данных (Большие данные);

снижение риска ошибок в бухгалтерском учете и процессах принятия решений, что позволяет компании избежать искажения информации в бухгалтерском учете;

интеграция всех уровней бухгалтерского учета для создания единой информационной базы (расширенный язык финансовой, управленческой, налоговой отчетности различных сфер бизнеса);

автоматическое формирование отчетов («облако технология» вычисления, бухгалтерские операции на основе облаков);

обеспечение эффективного оперативного управления (искусственный интеллект, модернизация математического моделирования современными инновациями).

Использование информационно-коммуникационных технологий в организации и ведении бухгалтерского учета значительно расширяет возможности обработки бухгалтерской информации, что приводит к реализации в исследуемой информационной системе большего количества не только бухгалтерских, но и управленческих задач. В этом контексте актуально мнение Н.В. Роховой: «В долгосрочной перспективе цифровые технологии создают условия и открывают новые возможности для переосмысления и радикального улучшения решения бухгалтерских задач». Расширенный перечень задач, которые потенциально может

выполнять система учета с точки зрения использования информационно-коммуникационных технологий, приводит к появлению новых функций. Помимо таких основных функций, как информационная, аналитическая, контрольная, оценочная и социальная, система учета может выполнять и другие. К обычным функциям бухгалтерского учета и отчетности добавляется необходимость консолидации процессов управления и ИТ-услуг. В результате повысится качество информационной поддержки отдельных подразделений и пользователей, объединенных единой цифровой платформой.

Оцифровка бизнес-бухгалтерских процессов приводит как к модификации традиционных объектов учета, так и к появлению качественно новых, без учета которых финансовая отчетность компаний не будет точно отражать ее финансовое состояние и результаты деятельности, что неизбежно снизит актуальность бухгалтерской информации. Оцифровка системы бухгалтерского учета определяет новую концепцию формирования и использования данных, позволяет оцифровывать и параметризовать ряд объектов, которые классически не являются объектами бухгалтерского учета. Под влиянием современных информационных и, в первую очередь, цифровых технологий осуществляется изменение методологии и методов бухгалтерского учета, определение изменений в элементах метода, уточнение их типологии, возможностей расширения и модернизации. Особое внимание уделяется:

определению и систематизации круга объектов учета в условиях криптоэкономики и цифровизации социально-экономических процессов;

созданию виртуальных единиц стоимости; капитализация нематериальных факторов экономического и социального роста, социальной ответственности и экологической безопасности бизнеса;

выявление особенностей и важных для заинтересованных сторон информационных характеристик объектов учета, уточнение критериев их признания

Цифровизация экономических процессов и внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс бухгалтерского учета приводит к необходимости уточнения цели, задач, функций, объектов и методов бухгалтерского учета. Модификация базовых концепций бухгалтерского учета обусловлена появлением новых объектов цифровой экономики и возможностью повышения эффективности обработки не только финансовой, но и нефинансовой информации с использованием информационно-коммуникационных технологий. Что касается цели бухгалтерского учета, то при развитии цифровой экономики сохраняется его основное содержание - предоставление пользователям информации, но сохраняются требования к качественным характеристикам учетных данных, в частности в отношении их эффективности и актуальности.

Использование цифровых технологий в процессе бухгалтерского учета свидетельствует о трансформации системы бухгалтерского учета в более крупную учетно-аналитическую систему, предназначенную для выполнения большего количества задач, что дает основания утверждать о реализации функций консолидации бухгалтерского учета, креатива и прогнозирования. Изменения в сочетании факторов производства, выполняющих вспомогательную функцию в экономических процессах, приводят к увеличению стоимости таких объектов учета, как цифровые данные, криптовалюты, нематериальные активы, новые виды расчетов, социальные и экологические активы и т.д. Определенные факторы определяют рост методов обработки бухгалтерской информации, обеспечивающих обработку бухгалтерских данных в режиме реального времени, электронный обмен данными, применение программных стандартов для представления данных, использование «облачных технологий» и искусственного интеллекта, эконометрических методов и методов математического моделирования для решения бухгалтерских задач. Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет выбрать оптимальный формат раскрытия бухгалтерской информации, но приводит к увеличению набора профессиональных компетенций, которыми должны обладать бухгалтеры.

Использованная литература:

1. Большаков, С. В. Актуальные проблемы корпоративных финансов в цифровой экономике. 2020
2. Барабаш, К. С. Влияние цифровой экономики на изменение рынка труда. 2018
3. Аброскин, А. С. Международный опыт измерений цифровой экономики. 2021
4. Карапетян, А. А. Что ждет главную криптовалюту мира в будущем? 2019